

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4420390>

Поленкова М. В.

*кандидат економічних наук, доцент,
завідувачка кафедри креативних індустрій і соціальних інновацій,
Національний університет «Чернігівська політехніка»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1571-6792>*

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД СТРУКТУРНИХ ЗМІН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

JEL Classification: Q12

SECTION “ECONOMICS”. Економіка

Анотація. У статті обґрунтовано стратегічну роль аграрного сектору у процесі економічного розвитку країни. Окреслено методіку оцінювання структурних економічних змін у процесі функціонування сільськогосподарських підприємств. Розраховано структурні економічні зміни для підприємств, що спеціалізуються на рослинництві та тваринництві протягом 2012-2019 рр. Визначено період, протягом якого здійснювався найбільший вплив аграрних підприємств на економічну систему України.

Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарські підприємства, рослинництво, тваринництво, структурні зміни.

Annotation. The article substantiates the strategic role of the agricultural sector in the process of economic development of the country. The method of estimating structural economic changes in the process of functioning of agricultural enterprises is outlined. Structural economic changes for enterprises specializing in crop production and animal husbandry during 2012-2019 are calculated. The period during which the greatest influence of agricultural enterprises on the economic system of Ukraine was carried out is determined.

The agricultural sector plays a strategic role in the process of economic development of the country. The increase in agricultural production and the growth of the income of the rural population (per capita) together with industrialization and urbanization lead to an increase in demand for industrial production. There are several aspects of the impact of agriculture on socio-economic development, in particular: providing food and raw materials to non-agricultural sectors of the economy; shaping the demand for goods produced in the non-agricultural sectors by the rural population by strengthening the purchasing power of agricultural activities; ensuring the formation of excess investment in the form of savings and taxes that are invested in other sectors; accumulating (earning) valuable foreign

currencies through the export of agricultural products; providing employment with a significant amount of unskilled labor.

The greatest impact of the functioning of agricultural enterprises on the economic system during 2012-2019 is 2015. And the basis is formed by enterprises specializing in crop production, including the cultivation of cereals (except rice), legumes and oilseeds "23,84". This is due to many processes that took place in agriculture in Ukraine in 2015, including: a sharp increase in the level of profitability of agricultural production in crop production (50.9%) and animal husbandry (45.9%); growth of the share of value added of finished agricultural products in 2014 - up to 5.8%, which was reflected in its level of intensity of structural changes; growth of net profits of agricultural enterprises, in particular those specializing in the cultivation of cereals, legumes and oilseeds; expansion of foreign markets and export nomenclature of agricultural products; increase support for small and medium-sized businesses, farming and cooperatives.

Keywords: agricultural sector, agricultural enterprises, crop production, animal husbandry, structural changes.

Вступ.

Аграрний сектор відіграє стратегічну роль у процесі соціально-економічного розвитку країни. Збільшення сільськогосподарського виробництва та зростання доходу сільського населення разом із індустріалізацією та урбанізацією призводять до збільшення попиту на промислове виробництво. При цьому можна виокремити декілька аспектів впливу сільського господарства на соціально-економічний розвиток, зокрема: забезпечуючи продуктами харчування та сировиною інші сектори економіки; формуючи попит на товари, що виготовлені в інших секторах сільським населенням за рахунок посилення купівельної спроможності від сільськогосподарської діяльності; забезпечуючи формування надлишкових інвестицій у формі заощаджень та податків, які інвестуються в інші сектори; акумулюючи (заробляючи) цінні іноземні валюти за рахунок експорту сільськогосподарської продукції; забезпечуючи роботою значну кількість некваліфікованої робочої сили. Отже, тема даного дослідження є актуальною та своєчасною.

Метою статті є визначення тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств у період структурних змін в аграрному секторі України.

Результати дослідження.

У межах даного дослідження важливим є оцінювання структурних економічних змін у процесі функціонування сільськогосподарських підприємств, яке вважаємо за доцільне провести за відповідною методикою (рис. 1). При цьому основою для розрахунків (масою структурних змін) слугуватимуть показники доданої вартості підприємств за видами сільськогосподарської діяльності протягом 2012-2019 рр.

Рис. 1. Послідовність розрахунків структурних змін доданої вартості у процесі функціонування сільськогосподарських підприємств
Джерело: модифіковано за [1]

Базовим періодом ($M_{0ДВ}$) визначено 2012 р. – період економічного скорочення після відносного посткризового поживавлення 2010-2011 рр. (табл. 1). Для кращої об’єктивності результатів усі вартісні показники перед оцінюванням переведені у долари США.

Таблиця 1

Динаміка структурних економічних змін у процесі функціонування підприємств, що спеціалізуються на рослинництві протягом 2012-2019 рр.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Сільське господарство								
Маса структурних змін	6,913	6,737	9,826	13,346	10,533	8,876	8,276	7,142
Індекс структурних змін	–	0,975	1,421	1,931	1,524	1,284	1,197	1,033
Швидкість структурних змін	–	-0,176	1,456	2,144	0,905	0,393	0,227	0,033
Інтенсивність структурних змін	–	-1,184	14,310	28,618	9,531	3,485	1,880	0,234
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур								
Маса структурних змін	4,816	4,552	7,673	11,201	8,967	7,099	6,778	5,821
Індекс структурних змін	–	0,945	1,593	2,326	1,862	1,474	1,407	1,209
Швидкість структурних змін	–	-0,264	1,429	2,128	1,038	0,457	0,327	0,144
Інтенсивність структурних змін	–	-1,201	10,964	23,839	9,305	3,243	2,216	0,836
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів								
Маса структурних змін	0,234	0,294	0,160	0,222	0,140	0,143	0,131	0,118
Індекс структурних змін	–	1,256	0,685	0,948	0,598	0,613	0,561	0,504
Швидкість структурних змін	–	0,060	-0,037	-0,004	-0,024	-0,018	-0,017	-0,017
Інтенсивність структурних змін	–	0,018	-0,006	-0,001	-0,003	-0,003	-0,002	-0,002

Джерело: розраховано автором

Результати розрахунків засвідчують найбільший структуро-утворювальний вплив доданої вартості за результатами функціонування аграрних підприємств на економіку у 2015 р., де показник інтенсивності структурних змін набув найбільшого значення – “28,62”. При цьому важливо відзначити, що лєвова частка належить рослинництву (рис. 2).

За видами сільськогосподарської діяльності підприємства демонструють різні результати (рис. 2; табл. 2). Так, основу обсягів доданої вартості формує вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур. Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів характеризується практично незмінним рівнем інтенсивності структурних змін. Схожими результатами відзначаються підприємства, що спеціалізуються на сфері тваринництва (табл. 2).

Рис. 2. Динаміка структурних економічних змін у процесі діяльності підприємств рослинництва та сільського господарства загалом

Джерело: розраховано автором

Таблиця 2

Динаміка структурних економічних змін у процесі функціонування підприємств, що спеціалізуються на тваринництві протягом 2012-2019 рр.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Розведення великої рогатої худоби молочних порід								
Маса структурних змін	0,313	0,379	0,418	0,498	0,369	0,421	0,289	0,263
Індекс структурних змін	–	1,212	1,335	1,592	1,179	1,347	0,924	0,841
Швидкість структурних змін	–	0,066	0,052	0,062	0,014	0,022	-0,004	-0,007
Інтенсивність структурних змін	–	0,025	0,022	0,031	0,005	0,009	-0,001	-0,002
Розведення свиней								
Маса структурних змін	0,24	0,26	0,28	0,30	0,17	0,27	0,25	0,34
Індекс структурних змін	–	1,081	1,174	1,248	0,722	1,118	1,042	1,410
Швидкість структурних змін	–	0,020	0,021	0,020	-0,017	0,006	0,002	0,014
Інтенсивність структурних змін	–	0,005	0,006	0,006	-0,003	0,002	0,000	0,005
Розведення свійської птиці								
Маса структурних змін	0,72	0,62	0,63	0,55	0,36	0,29	0,33	0,22
Індекс структурних змін	–	0,857	0,870	0,755	0,497	0,404	0,460	0,301
Швидкість структурних змін	–	-0,104	-0,047	-0,059	-0,073	-0,086	-0,065	-0,072
Інтенсивність структурних змін	–	-0,064	-0,030	-0,032	-0,026	-0,025	-0,022	-0,016

Джерело: розраховано автором

Рівень інтенсивності їх структурних економічних змін є практично незмінним протягом 2012-2019 рр. та перебуває на рівні “0”.

Відтак, найбільшим впливом функціонування сільськогосподарських підприємств на економічну систему протягом 2012-2019 рр. відзначається 2015 р., причому основу формують підприємства, що спеціалізуються на рослинництві, зокрема з вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур “23,84”. Це пов’язано із багатьма процесами, що відбулися у сільському господарстві України в 2015 р., серед яких:

– різке зростання рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва у рослинництві (50,9%) та тваринництві (45,9%) (рис. 3);

Рис. 3. Динаміка рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, %

Джерело: сформовано за [2; 3]

– зростання частки доданої вартості готової продукції сільського господарства у 2014 р. – до 5,8%, що відобразилося на рівні інтенсивності структурних змін (табл. 3; рис. 4);

Таблиця 3

Динаміка структурних економічних змін у процесі функціонування підприємств, що спеціалізуються на виробництві харчової продукції 2012-2019 рр.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Переробна промисловість								
Маса структурних змін	21,8	19,6	22,4	22,8	19,7	21,2	20,6	17,3
Індекс структурних змін	–	0,900	1,026	1,048	0,903	0,975	0,947	0,794
Швидкість структурних змін	–	-2,178	0,285	0,349	-0,526	-0,108	-0,191	-0,641
Інтенсивність структурних змін	–	-42,7	6,4	8,0	-10,4	-2,3	-4,0	-11,1
Виробництво харчових продуктів								
Маса структурних змін	5,2	4,9	5,8	5,7	5,2	5,4	4,4	4,0

Індекс структурних змін	–	0,954	1,126	1,109	1,003	1,043	0,857	0,774
Швидкість структурних змін	–	-0,239	0,326	0,189	0,004	0,045	-0,124	-0,167
Інтенсивність структурних змін	–	-1,181	1,903	1,086	0,023	0,243	-0,549	-0,670

Джерело: розраховано автором

– зростання обсягів чистого прибутку сільськогосподарських підприємств, зокрема тих, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур (рис. 5);

Рис. 4. Динаміка структурних економічних змін у процесі діяльності підприємств, що спеціалізуються на виробництві харчової продукції та переробної промисловості загалом

Джерело: розраховано автором

– розширення зовнішніх ринків збуту та експортної номенклатури сільськогосподарської продукції (кукурудза, соя, ячмінь, молочна продукція (ЄС,

КНР, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан); м'ясо птиці (Молдова, Республіка Вірменія, ОАЕ); м'ясо, м'ясні та молочні продукти (Молдова, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Узбекистан, Республіка Киргизія); столові яйця (Держава Ізраїль); столові яйця та риба (Молдова, Республіка Вірменія); товарна продукція ВРХ (Єгипет); продукція племінної та товарної ВРХ (Азербайджанська Республіка);

Рис. 5. Динаміка обсягів чистого прибутку сільськогосподарських підприємств (тис. дол. США)

Джерело: сформовано за [2; 3]

– збільшення частки аграрної продукції в загальному обсязі експорту – до 38%;

– стрімке збільшення обсягів експорту зернових – протягом 2014-2015 рр. – 34,8 млн. т., протягом 2015-2016 рр. – більше 36 млн. т. (11,2 млн. т. пшениці; 18,8 млн. т. кукурудзи; 4,4 млн. т. ячменю; 279 тис. т. інших зернових) (рис. 6);

Рис. 6. Частка зернових культур у загальному обсязі експорту в країні (%)

Джерело: розраховано автором за [2]

– збільшення підтримки малого та середнього бізнесу, фермерства та кооперативів – залучено близько 10 млрд. грн. (7,8 млрд. грн. – пільгове кредитування; 2 млрд. грн. – міжнародна допомога; 300 млн. грн. – компенсація ставок за кредитами).

Література

1. Пинда Ю. В. Стратегія розвитку будівельного сектору України: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 327 с.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
3. Офіційне Інтернет-представництво Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України. URL: <https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA>.